

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

CURRÍCULO, METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UMA TRÍADE PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE

DOI: 10.5281/zenodo.15476178

Raquel Garcia Nery¹

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a relação interdependente entre currículo, metodologia e tecnologia na educação básica, evidenciando como essa integração pode potencializar os processos de ensino-aprendizagem. O tema emerge diante das transformações sociais, culturais e tecnológicas que demandam práticas pedagógicas mais coerentes com a realidade contemporânea. A escola do século XXI deve ir além da transmissão de conteúdos, buscando formar sujeitos críticos, criativos e preparados para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. O estudo adotou uma abordagem, qualitativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica de autores relevantes da área da educação, documentos oficiais e relatos de experiências inovadoras. A pesquisa revela que o currículo deve ser entendido como um instrumento político que orienta o ensino para além da memorização, valorizando competências e habilidades. Destaca-se a importância de metodologias ativas, como projetos, sala de aula invertida e gamificação. No estímulo ao protagonismo estudantil. A tecnologia, quando usada de maneira crítica e intencional, aparece como elemento integrador, ampliando possibilidades pedagógicas e tornando a aprendizagem mais dinâmica e inclusiva. Apesar dos benefícios, ainda existem desafios significativos, como a falta de capacitação docente adequada, infraestrutura limitada e resistência cultural. Portanto, conclui-se que a integração entre currículo, metodologia e tecnologia é fundamental para promover uma educação mais significativa, crítica e transformadora, exigindo comprometimento ético, político e institucional.

Palavras-chave: Currículo. Metodologia. Tecnologia.

ABSTRACT: This article aims to analyze the interdependent relationship between curriculum, methodology, and technology in basic education, highlighting how this integration can enhance teaching-learning processes. The theme emerges in light of social, cultural, and technological transformations that demand pedagogical practices that are more consistent with contemporary reality. The 21st century school must go beyond the transmission of content, seeking to educate critical, creative individuals who are prepared to deal with the challenges of the contemporary world. The study adopted a qualitative approach, based on bibliographic research of relevant authors in the field of education, official documents, and reports of innovative experiences. The research reveals that the curriculum must be understood as a political instrument that guides teaching beyond memorization, valuing skills and abilities. The importance of active methodologies, such as projects, flipped classrooms, and gamification, is highlighted in encouraging student protagonism. Technology, when used critically and intentionally, appears as an integrating element, expanding pedagogical possibilities and making learning more dynamic and inclusive. Despite the benefits, there are still significant challenges, such as the lack of adequate teacher training, limited infrastructure and cultural resistance. Therefore, it is concluded that the integration between curriculum, methodology and technology is fundamental to promote a more meaningful, critical and transformative education, requiring ethical, political and institutional commitment.

Keywords: Curriculum. Methodology. Technology.

¹ Graduação em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de Santos. Especialização em Metodologias do Ensino de Arte pelo Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. r.g.nery@hotmail.com.
ISSN: 2966-4705

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

1 Introdução

Nas últimas décadas, a educação tem enfrentado transformações significativas impulsionadas pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças sociais e pelas novas demandas do mundo do trabalho. Nesse contexto, a articulação entre currículo, metodologias de ensino e tecnologia se torna uma necessidade premente para garantir um processo educacional mais eficiente, equitativo e alinhado as demandas do século XXI. A escola contemporânea não pode mais se limitar à mera transmissão de conteúdos, ela precisa formar sujeitos críticos, criativos e capazes de atuar em uma sociedade em constante evolução, na qual o conhecimento se atualiza de maneira acelerada. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 47).

A relevância desse tema se torna evidente diante dos desafios enfrentados por educadores e gestores no processo de reconstrução de práticas pedagógicas que dialoguem com as realidades dos educandos. A crescente presença das tecnologias digitais, a reformulação curricular promovida por políticas como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a busca por metodologias mais participativas exigem uma revisão profunda do modelo tradicional de ensino-aprendizagem.

O presente artigo tem como objetivo analisar a relação necessária e interdependente entre currículo, metodologia e tecnologia, destacando como essa integração pode potencializar os processos de ensino-aprendizagem no contexto da educação básica. Para dar base ao estudo, foi escolhida uma metodologia de natureza qualitativa que se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica que conta com autores da área de educação, documentos oficiais e experiências práticas de inovação pedagógica.

O estudo se estrutura em três partes principais. Inicialmente, se apresenta uma reflexão acerca do papel do currículo como eixo orientador da prática docente. Logo após, se discute a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

importância da escolha de metodologias adequadas ao perfil dos estudantes e aos objetivos educacionais. Por fim, se explora o papel da tecnologia como ferramenta mediadora da aprendizagem e elemento integrador entre currículo e metodologia. Ao final, são apontados os principais desafios e caminhos possíveis para uma prática pedagógica mais coerente, crítica e inovadora.

2 Currículo, metodologias e tecnologias na educação básica

O currículo escolar, entendido como o conjunto de saberes e experiências organizados para orientar o processo formativo dos estudantes, é o ponto de partida para pensar a prática pedagógica. Ele não se resume a uma lista de conteúdos a serem ensinados, mas se configura como um instrumento político e social que traduz os valores, as intenções e as finalidades da educação. Segundo Sacristán (2000), o currículo é uma construção cultural e política que reflete escolhas ideológicas e sociais que definem o que se considera conhecimento válido. A partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o currículo passou a enfatizar o desenvolvimento de competências e habilidades que vão além da memorização de informações, priorizando a formação integral do educando, sua capacidade de argumentação, resolução de problemas, colaboração e pensamento crítico. Desse modo, o currículo deve ser flexível e sensível às transformações sociais, culturais e tecnológicas que afetam a vida dos discentes, promovendo uma aprendizagem significativa, contextualizada e conectada com a realidade.

Para que o currículo se concretize em sala de aula de maneira afetiva, é imprescindível a escolha de metodologias de ensino coerentes com seus objetivos. As metodologias tradicionais, baseadas na centralidade do docente como transmissor do conhecimento e na passividade do estudante, já não respondem satisfatoriamente às demandas da sociedade

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

contemporânea. Em contrapartida, metodologias ativas têm ganhado espaço no campo educacional justamente por promoverem maior protagonismo discente e interação com o conteúdo de maneira prática e crítica. Para Moran (2015), as metodologias ativas favorecem o envolvimento do estudante no processo de aprendizagem, transformando-o em sujeito ativo e responsável por sua trajetória de conhecimento. Estratégias como aprendizagem baseada em projetos, resolução de problemas, sala de aula invertida e gamificação estimulam a autonomia, o trabalho colaborativo e o engajamento dos educandos. No entanto, a adoção dessas metodologias exige do educador uma postura investigativa, mediadora e flexível, além de domínio teórico-prático acerca das abordagens que propõe. Nesse novo cenário, o professor se torna um designer da aprendizagem, que precisa planejar experiências significativas que conectem o conteúdo curricular às vivências dos estudantes e às demandas do mundo contemporâneo. “O docente, mais do que transmissor, é o arquiteto das experiências de aprendizagem, que organiza tempos, espaços e tecnologias para favorecer a construção de saberes” (Silva & Bittencourt, 2021, p. 52).

Nesse processo, a tecnologia desempenha um papel central. Muito além de um suporte técnico ou instrumento auxiliar, as tecnologias digitais transformaram a maneira como se acessa, produz e compartilha o conhecimento. Na educação, seu potencial está na possibilidade de ampliar o alcance da aprendizagem, diversificar linguagens e formas de expressão, personalizar percursos de estudo e promover inclusão. A presença de ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas adaptativas, recursos multimídia e dispositivos móveis cria um novo ecossistema educativo, no qual tempo, espaço e conteúdo ganham novas configurações. Quando usada de maneira crítica e intencional, a tecnologia não substitui o docente, mas fortalece como curador e articulador das múltiplas fontes de informação. O desafio está em integrá-la ao currículo e às metodologias de modo significativo, evitando a utilização meramente instrumental ou decorativo.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

Portanto, a relação entre currículo, metodologia e tecnologia não é apenas desejável, mas necessária para que a escola cumpra seu papel de formar sujeitos preparados para lidar com as complexidades do mundo contemporâneo. Essa tríade deve funcionar de maneira integrada e sinérgica, respeitando as especificidades de cada elemento, mas reconhecendo que sua eficácia depende justamente da articulação entre eles. O currículo indica os objetivos e as aprendizagens essenciais, as metodologias determinam os caminhos pedagógicos para alcançar esses objetivos, e a tecnologia amplia, diversifica e qualifica esses caminhos, os tornando mais acessíveis, interativos e relevantes.

Contudo, essa integração ainda enfrenta obstáculos significativos. Um dos principais desafios é a capacitação docente, muitas vezes insuficiente para lidar com as exigências das metodologias ativas e da utilização pedagógica da tecnologia. Tardif (2002) argumenta que os saberes docentes são construídos ao longo da prática, mas a formação inicial ainda carece de maior integração com as exigências da realidade escolar contemporânea. Muitos educadores não tiveram acesso, em sua formação inicial, a práticas que envolvessem o uso crítico de recursos digitais ou estratégias inovadoras de ensino. Soma-se a isso a carência de infraestrutura adequada em muitas escolas públicas, o que dificulta a implementação de propostas mais dinâmicas e tecnológicas. Além disso, há uma resistência cultural a mudanças no ambiente escolar, marcada por uma tradição de ensino baseada na autoridade do professor e na centralidade dos livros didáticos. Mudar esse paradigma demanda tempo, investimento e, principalmente, vontade política e institucional.

Ainda assim, é possível observar experiências exitosas que demonstram a viabilidade e os benefícios dessa integração. Escolas que adotam projetos interdisciplinares mediados por tecnologias digitais, que estimulam o protagonismo estudantil e que colocam o currículo em diálogo com os problemas reais do território em que estão inseridas, apontam caminhos promissores. Essas experiências mostram que, quando currículo, metodologia e tecnologia se

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

articulam com intencionalidade pedagógica, os resultados vão além do desempenho acadêmico, promovem engajamento, sentido e transformação.

Desse modo, pensar a educação do presente e do futuro requer uma revisão crítica dos modos tradicionais de ensinar e aprender. É preciso romper com a fragmentação entre conteúdo, forma e meio, assumindo que o processo educacional só alcançara seus objetivos se for capaz de integrar, de maneira coerente e contextualizada, os três pilares fundamentais da prática pedagógica, o que se ensina (currículo), como se ensina (metodologia) e com quais ferramentas e linguagens se ensina (tecnologia). Esse é um movimento não apenas técnico, mas também ético e político, comprometido com uma educação mais justa, inclusiva e transformadora.

3 Considerações Finais

Diante das transformações vivenciadas pela educação nas últimas décadas, o presente estudo cumpriu seu objetivo ao analisar a relação necessária e interdependente entre currículo, metodologia e tecnologia, destacando como essa integração pode potencializar os processos de ensino-aprendizagem no contexto da educação básica. A partir da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível compreender que o currículo não deve ser visto apenas como uma listagem de conteúdos, mas como um instrumento político e social, sensível às mudanças culturais, sociais e tecnológicas. A análise evidenciou que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem contribuído para a valorização de competências e habilidades que priorizam uma formação integral, exigindo do docente práticas pedagógicas mais contextualizadas. Nesse sentido, as metodologias de ensino ganham centralidade na efetivação curricular, sendo necessário superar modelos tradicionais e incorporar estratégias que promovam o protagonismo discente. As metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e gamificação, foram identificadas como alternativas viáveis para desenvolver uma

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

aprendizagem mais significativa, colaborativa e crítica. No entanto, sua implementação demanda do professor não apenas conhecimento técnico, mas também uma postura reflexiva e flexível, capaz de alinhar teoria e prática.

Além disso, o estudo demonstrou que a tecnologia, quando utilizada de maneira crítica e pedagógica, atua como elo integrador entre currículo e metodologia, potencializando o processo educacional. A presença das tecnologias digitais em sala de aula amplia as possibilidades de acesso ao conhecimento, diversifica as formas de expressão e personaliza os percursos de aprendizagem, tornando o ensino mais inclusivo e adaptado às realidades dos estudantes. No entanto, ainda há barreiras significativas a serem superadas, como a falta de capacitação docente adequada, a infraestrutura precária em muitas instituições públicas e a resistência cultural a mudanças pedagógicas. Apesar desses desafios, experiências bem-sucedidas em escolas que apostam na interdisciplinaridade, no uso intencional das tecnologias e no diálogo com o território demonstram que é possível transformar a prática educacional. Desse modo, conclui-se que integrar currículo, metodologia e tecnologia de maneira coerente e contextualizada é uma ação não apenas necessária, mas urgente, que requer comprometimento ético, político e institucional com uma educação de qualidade, voltada à formação de sujeitos críticos, criativos e socialmente engajados.

4 Referências Bibliográficas

Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.

Sacristán, J. G. (2000). *O currículo: Uma reflexão sobre a prática (3ª ed.)*. Artmed.

Moran, J. M. (2015). *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa*.

<http://www2.eca.usp.br/moran/metodologias-ativas.pdf>

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

Silva, M. R., & Bittencourt, E. (2021). *Docência e inovação: Práticas pedagógicas em tempos digitais*. Papirus.

Tardif, M. (2002). *Saberes docentes e formação profissional*. Vozes.